

SISTEMA DE GESTÃO PARA PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA FULL-STACK PARA PROJETOS DE EXTENSÃO

Sarah Cristine Fernandes e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-1528-851X

Daniel Pereira de Carvalho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1394-5420

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Projetos de Extensão (SGPE), uma plataforma web voltada para a otimização administrativa do Laboratório de Mobilidade Automobilística e Urbana (LAMAU). O sistema foi concebido para centralizar processos anteriormente manuais, abrangendo o gerenciamento de tarefas, a contabilização de horas, a gestão de integrantes via credenciais digitais, o controle logístico de inventário com integração de cobrança via API de mensagens e a gestão financeira modular. A metodologia baseou-se no desenvolvimento Full-Stack utilizando o framework Django (Python) e tecnologias de frontend como JavaScript e TailwindCSS. Os resultados demonstram maior agilidade na rastreabilidade de ativos, transparência na produtividade discente e eficácia em transações financeiras internas, com possibilidade de pagamentos via QR Code em eventos acadêmicos.

Palavras-Chave - Automação de Processos, Django, Extensão Universitária, Gestão de Projetos, Python, Sistema Web.

MANAGEMENT SYSTEM FOR UNIVERSITY EXTENSION PROJECTS: FULL-STACK PLATFORM DEVELOPMENT FOR THE LAMAU LABORATORY

Abstract - This paper presents the development of the Extension Project Management System (SGPE), a web platform designed to optimize the administrative tasks of the Laboratory of Automobile and Urban Mobility (LAMAU). The system was created to centralize previously manual processes, including task management, hours tracking, member management via digital credentials, inventory logistical control with message API integration for reminders, and modular financial management. The methodology was based on Full-Stack development using the Django framework (Python) and frontend technologies such as JavaScript and TailwindCSS. The results show increased agility in tracking volunteer hours, asset traceability, and efficiency in internal financial transactions th-

rough QR Codes during academic events.

Keywords - Process Automation, Django, University Extension, Project Management, Python, Web System.

I. INTRODUÇÃO

A gestão de projetos de extensão universitária apresenta uma complexidade administrativa que, frequentemente, sobrecarrega as comunidades discentes e docentes. No âmbito do Laboratório de Mobilidade Automobilística e Urbana (LAMAU) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a coordenação de um expressivo contingente de aproximadamente 60 membros ativos, aliada ao controle de ativos logísticos de alto valor e à operacionalização financeira de eventos, demandava uma solução tecnológica integrada capaz de superar as limitações inerentes ao uso de planilhas eletrônicas descentralizadas.

Este projeto de Iniciação Científica (PIBITI/CNPq) objetivou o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Projetos de Extensão (SGPE). O foco central residiu na concepção de uma interface intuitiva para o gerenciamento de tarefas e controle patrimonial, além da implementação de um módulo financeiro fundamentado em transações via código QR (*QR Code*).

Um desafio central identificado residiu no controle de acesso para o elevado número de usuários. Para assegurar a integridade e a segurança dos dados, implementou-se uma arquitetura multinível: adotou-se uma conta de acesso compartilhado para consulta — permitindo a visualização síncrona de cronogramas e calendários — e perfis de acesso restritos aos coordenadores, dotados de permissões administrativas (staff) para a edição do sistema e atribuição de atividades.

Este artigo detalha a arquitetura do software, as tecnologias empregadas e os impactos da transição para credenciais digitais na produtividade e organização do laboratório. A Figura 1 ilustra a interface de autenticação comum aos integrantes do projeto.

Figura 1: Interface de Login do SGPE.

Username

Password

[Esqueceu sua senha?](#)

II. METODOLOGIA E TECNOLOGIAS

A arquitetura do SGPE foi concebida sob os pilares da robustez e escalabilidade. O desenvolvimento do *backend* fundamentou-se na linguagem Python com o framework Django [1], selecionado por sua arquitetura de segurança intrínseca e pela eficiência na manipulação de modelos de dados relacionais complexos. Para a gestão de dados, empregou-se o sistema SQLite [4], visando assegurar a portabilidade em ambiente de desenvolvimento e a facilidade de migração para sistemas de gerenciamento de bases de dados (SGBD) mais densos.

A interface de usuário (*frontend*) foi estruturada com as tecnologias HTML5 e CSS3, integradas ao framework TailwindCSS [3] para garantir a responsividade e a padronização visual em diferentes dispositivos. A dinâmica de interatividade e a sincronização de dados foram viabilizadas por meio de JavaScript e requisições assíncronas via AJAX, permitindo a atualização pontual de componentes da interface sem a necessidade de recarregamento integral das páginas.

III. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O SGPE foi estruturado em quatro módulos funcionais principais, integrando a gestão administrativa, operacional e cultural do laboratório.

A. Controle Logístico e Inventário

Uma das maiores dificuldades identificadas foi a rastreabilidade de ativos. O módulo de logística permite o cadastramento detalhado de itens e a gestão de empréstimos em tempo real.

- **Painel de Inventário:** Permite a localização física precisa dos itens (ex: sede, oficina, andares) e a verificação de especificações técnicas, quantitativos e valores patrimoniais. Conforme a Figura 2 abaixo:

Figura 2: Interface do módulo de inventário e controle de empréstimos.

ID	Descrição	Valor	Data	Prop.	Situação	Data Fim	Localidade	Quantidade	Status
1	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
2	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
3	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
4	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
5	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo

- **Status de Disponibilidade:** O sistema informa instantaneamente se um item pode ou não ser emprestado.
- **Gestão de Empréstimos:** O registro é realizado mediante a coleta de dados do usuário (Nome, Curso, CPF e Telefone) e monitoramento do tempo de posse. Conforme a Figura 3 abaixo:

Figura 3: Lista de empréstimos feitos.

ID	Descrição	Valor	Data	Prop.	Situação	Data Fim	Localidade	Quantidade	Status
1	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
2	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
3	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
4	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
5	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo

- **Automação de Cobrança:** Implementou-se uma funcionalidade que gera um link direto para o WhatsApp do responsável pelo item, com um template de mensagem padronizado, agilizando a devolução de ferramentas e reduzindo perdas. Conforme a Figura 4 abaixo:

Figura 4: Dashboard de empréstimos interativos.

Total Empréstimos	Em Curso	Devolvidos	Atrasados
15	2	13	2

ID	Descrição	Valor	Data	Prop.	Situação	Data Fim	Localidade	Quantidade	Status
1	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo
2	Kit de ferramentas de manutenção	100,00	2023-01-01	100%	Disponível	2023-12-31	Sede	1	Ativo

B. Módulo Financeiro e Gestão de Eventos

Devido ao fluxo de capital proveniente de patrocínios e vendas, este módulo foi desenhado para ser uma ferramenta de controle rigoroso e intuitivo para membros sem formação contábil prévia.

- **Movimentação de Caixa:** Registro visual de entradas e saídas com filtros temporais, funcionando como um extrato bancário detalhado. Como demonstra-se a Figura 5 abaixo:

Figura 5: Dashboard de vendas do evento.

- **Vendas via QR Code:** Em eventos como a Festa Junina, o sistema gera identificadores únicos via QR Code para os compradores. O saldo é debitado instantaneamente por dispositivos móveis, operando como um sistema de pagamento interno. Conforme a Figura 6 abaixo:

Figura 6: cartão personalizável para cada projeto de extensão utilizar como sistema de crédito interno pré-pago, imprimível em papel comum.

A tela de recarga do cartão do usuário, foi feita conforme a seguinte Figura 7 abaixo:

Figura 7: Tela de recarga do cartão do usuário.

- **Monitoramento em Tempo Real:** Dashboards gerais fornecem métricas ao vivo sobre o estoque de produtos e lucro líquido durante a execução dos eventos, outras vendas em paralelo, patrocínios, entre outros... Tratando todas as métricas financeiras. A tela, pode ser verificada pela Figura 8 abaixo:

Figura 8: Visualização do fluxo de caixa e métricas financeiras de Dezembro 2025 (simulação).

C. Gestão de Tarefas e Mensuração de Produtividade

Para substituir o acompanhamento informal, o SGPE instituiu um módulo de fluxo de trabalho baseado em metas.

- **Planejamento de Carga Horária:** O coordenador atribui tarefas específicas aos membros, pressupondo uma estimativa de horas demandadas que servem de base para a contabilização do esforço ao final de cada ciclo. A tela de tarefas pode ser representada pela Figura 9 abaixo:

Figura 9: Tela de tarefas dos usuários em geral.

Para facilitar o acesso do usuário a sua atividade referida, foi feita a implementação da filtragem por área de atuação.

- **Extrato de Horas Progressivo:** O membro possui acesso a um relatório detalhado de suas atividades concluídas, similar a um extrato bancário, permitindo o monitoramento de suas conquistas e progresso. O extrato pode ser retirado pela tela representada pela Figura 10 abaixo:

Figura 10: Tela do extrato de horas do membro.

- **Suporte à Gestão de Pessoas:** Os dados agregados fornecem métricas objetivas para a seleção do “Membro do Mês”, fundamentando o reconhecimento em produtividade real e cumprimento de prazos.

D. Gestão de Membros e Hall da Fama

Este módulo centraliza o cadastro de integrantes, promovendo a preservação da memória institucional e a valorização da equipe.

- **Análise de Perfil:** Gráficos analíticos apresentam a distribuição de membros por curso, auxiliando no direcionamento estratégico de processos seletivos. Para isto, o dashboard pode ser verificado pela seguinte Figura 11:

Figura 11: Tela de Historia do Laboratório, constam todos os membros que passaram pelo projeto ao longo dos anos.

- Credenciais Digitais e Reconhecimento:** Cada membro possui um perfil individualizado que registra seus dados principais e enfoques de atuação. Através do “Hall da Fama”, os maiores feitos de cada integrante são destacados, incentivando o engajamento e a inspiração coletiva. Os membros foram alocados de forma alfabética, como verificado na Figura 12 abaixo:

Figura 12: Exemplo de credencial digital no Hall da Fama.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A versão web do software foi concluída após um rigoroso período de desenvolvimento e fundamentação técnica. Os testes realizados em ambiente controlado validaram a substituição de fluxos manuais por processos automatizados. A principal contribuição observada foi a democratização da informação, integrando em uma única plataforma a gestão de atividades, a saúde financeira e o controle logístico, o que resultou em maior transparência para o projeto.

No aspecto logístico, a redução da opacidade do inventário provou ser essencial para a preservação do patrimônio do LAMAU. Ademais, a arquitetura modular permite que outros projetos de extensão adaptem a ferramenta às suas necessidades, viabilizando um controle centralizado para professores orientadores. O sistema foi seccionado em módulos independentes, permitindo que outros núcleos utilizem funcionalidades específicas de forma autônoma.

A validação do SGPE pautou-se na análise de cobertura funcional e integridade de dados em relação ao modelo de gestão atual do laboratório. Os resultados quantitativos desta comparação técnica estão sintetizados na Tabela I.

Tabela 1: Avaliação Comparativa de Recursos: Modelo Manual vs. SGPE

Recurso de Gestão	Manual/Excel	SGPE
Rastreabilidade de Empréstimos	Inexistente	100%*
Visualização Financeira	Estática	Dinâmica
Histórico de Produtividade	Subjetivo	Quantitativo
Acesso Coletivo a Dados	Limitado	Centralizado

*Nota: Referente à obrigatoriedade de registro via sistema para liberação de ativos.

Observou-se que a transição para a credencial digital automatizou o monitoramento de aniversariantes, eliminando falhas de comunicação que prejudicavam a integração cultural da equipe. A introdução do "Extrato de Horas" proveu uma métrica tangível de dedicação, essencial para a avaliação de desempenho e suporte psicossocial aos membros do laboratório.

V. CONCLUSÕES

O SGPE cumpre seu papel como ferramenta de suporte à gestão complexa de projetos de extensão. O uso do framework Django permitiu unir robustez e agilidade na interface de usuário. Os resultados da análise comparativa evidenciam que a substituição de processos informais por uma arquitetura Full-Stack elimina a opacidade administrativa e promove a transparência financeira e operacional. Como trabalhos futuros, pretende-se realizar o *deploy* definitivo no servidor local do laboratório e o desenvolvimento de uma versão mobile nativa para facilitar o uso prático em ambiente de campo.

AGRADECIMENTOS

A autora agradece ao Professor Daniel Pereira de Carvalho pela orientação e ao CNPq/UFU pela concessão da bolsa de Iniciação Científica (PIBITI).

REFERÊNCIAS

- [1] Django Software Foundation. *Django Documentation*. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>.
- [2] Python Software Foundation. *Python Language Reference*. Disponível em: <https://www.python.org/>.
- [3] Tailwind Labs Inc. *Tailwind CSS Documentation*. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>.
- [4] SQLite Development Team. *SQLite Documentation*. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>.
- [5] J. S. Software. *Desenvolvimento Web Completo: HTML5, CSS3 e JS*. Curso Plataforma Udemy, 2024.
- [6] R. S. Pressman. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8ª Edição. McGraw Hill Brasil, 2016.